

HUSAYN VOIZ KOSHIFIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATI

Bekmuratova Gulzoda Sagindikovna

*Toshkent viloyati, Chirchiq shahar 25- maktab o'zbek tili fani o'qituvchisi.
ChDPI ijtimoiy- gumanitar fanlar fakulteti, o'zbek tili va adabiyot yo'nalishi
1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sharq olimlarining tilshunoslik borasidagi izlanish va yutuqlari, jumladan H.V. Koshifiyning asarlari, hamda asarlarida nutq madaniyati ustidagi tajribalari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *nutq odobi qoidalari , Rashohoti ayn al-hayot” , Axloqi Muhsiniy”, “Risolai Xotamiya”, “Anvori Suxayliy”, “Futuvvatnomai Sultoniy”, “Tavsiri Husayniy”, “Javohirnoma”*

KIRISH

Sharq qadimdan o'z mutafakir olimlari bilan ulug'lanib kelingan. Chunki bu donishmandlarning ilm-fan sohasiga qo'shgan ulkan merosi umumjahon madaniyati xazinasiga qo'shilgan ulkan boylikdir. Bu meros bilan biz haqli ravishda faxrlanamiz. Sharqda va'zxonlik-balog'a, balog'at (chechanlik, notiqlik) deb yuritilgan va notiqlik san'ati rivojlanishi bilan nutq oldiga qo'yilgan talablar ham murakkablashib bordi. Buyuk allomalardan Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Mahmud Koshg'ariy, Zamaxshariy, Abu Ya'qub Sakkokiylar, Husayn Voiz Koshifiy ham tilga, lug'atga so'z odobi, grammatika va mantiqshunoslik ilmiga doir asarlar yozganlar, boshqa sohalarga doir yozgan asarlarida ham nutq madaniyati masalalariga katta e'tibor berganlar. Nutqning turlari ma'lum qoidalar asosida shakllanadi. Nasr nahv (grammatika) qonun-qoidalari asosida, nazm aruz talabiga binoan tuziladi. Aytilgan so'zning me'yorini o'lchovi va xatosini tuzatuvchi aniq ikkita mezon-nahv nasrda va aruz nazmda bo'lib qoldi, grammatika umumiyroq bo'lib, u nazmni ham, nasrni ham o'z ichiga qamrab oladi. Sharqda, ayniqsa Movarounnahrda va'zxonlik “Qur'on”ni targ'ib qilish bilan

mushtarak holda olib borilgani barchaga ma`lum. Shuning uchun ham so`zning ahamiyati, ma`nosi va undan maqsadga muvofiq foydalanish borasida qadimdan ko`p yaxshi fikrlar bayon etilgan.

TADQIQOT VA METODOLOGIYA

Alisher Navoiy, Sa`diy Sheroziy, Husayn Voiz Koshifiy kabi Sharq allomalari ijodida ham **nutq odobi qoidalari** mufassal bayon etilgan.

H.V. Koshifiy yoshligidanoq voizlik – so‘z san’ati bilan shug‘ullangan. Koshifiy Sabzavorda tez orada ko‘zga ko‘ringan voiz – notiq bo‘lib tanilgan. Keyinchalik Nishopurda 1455-1468 yillarda esa Mashhadda yashab, voizlik qilgan. 1468 yilning oxirlarida Abdurahmon Jomiyning tavsiyasi bilan Husayn Voiz Koshifiy Xirotda keladi va qolgan umrini asosan Xirotda Temuriylar rahnamoligida o‘tkazadi. Ma’lumki, XV asrning ikkinchi yarmida Temuriylar, xususan Husayn Boyqaro davrida Xirotda Sharqning madaniyat markazi edi. Tarixchi olim Sayyid Nafisiyning aytishicha, Koshifiy umrining oxirida Hindistonga qilgan safari haqida ham deyarli ma’lumot yo‘q. Husayn Voiz Koshifiyning ikki qizi va bir o‘g‘li bo‘lib, o‘g‘li Fahridin Ali as-Safiy o‘z davrining katta shoiri, yozuvchisi va olimi (**“Rashohoti ayn al-hayot”** asari bilan mashhur) bo‘lib yetishgan. Ali as-Safiyning islom tarixiga, payg‘ambarlar hayotiga, adabiyotga, Xo‘ja Ahrorga, axloqda, kimyoga bag‘ishlangan o‘ndan ortiq ilmiy va badiiy asarlari bor. Husayn Voiz Koshifiy 1505 yilda Xirotda vafot etadi.

Kamoliddin Husayn – allomaning ism-sharifi, voiz (notiq) – laqabi, Koshifiy (kashf qilmoq, yaratmoq) – adabiy taxallusidir. Husayn Voiz Koshifiy asarlarini o‘z davrining ilmiy tili – fors tilida yozgan bo‘lib, undan ko‘pgina ilmiy, badiiy tarjima asarlari ham meros qolgan. U falsafa, axloq, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, siyosat, tarix, kimyo, astronomiya, matematika, musiqa, voizlik, she‘r san’ati, din tarixi, fiqh, tibbiyot kabi fanlarga oid 200 dan ortiq asar yozganligi manbalardan ma’lum. Koshifiyning O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik va H Sulaymonov nomidagi Qo‘lyozmalar institutlarida 45 nomdagi asarlarining 197 qo‘lyozma va 75 toshbosma nusxalari saqlanmoqda. Bundan tashqari u o‘z davrining ko‘zga ko‘ringan iloxiyotchi olimi bo‘lib, hadisni, Qur’oni

Karimni yoddan bilgan, hatto Qur'onga to'rt kitobdan iborat sharh ham yozgan. Koshifiyning “**Axloqi Muhsiniy**”, “**Risolai Xotamiya**”, “**Anvori Suxayliy**”, “**Futuvvatnomai Sultoniy**”, “**Tavsiri Husayniy**”, “**Javohirnoma**” kabi undan ortiq asari arab, tatar, eski o'zbek, o'rdu, turk, nemis, ingliz, fransuz va boshqa tillarga tarjima qilingan. Hozirgi kunda Koshifiy asarlari Parij, London, Berlin, Sankt-Peterburg, Moskva kabi shaharlarda, Iroq, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Bangladesh va boshqa sharq mamlakatlarining kutubxonalarida saqlanmoqda. Chet mamlakatlarda Koshifiy asarlariga qiziqish XVIII-XIX asrlardayoq kuchli bo'lib, G'arbiy Ovro'paning X. G. Kin, M. Duayt, D. D. Donalson, E. Braun, A. A. Arberri, E. S. Kennedi, E. Rozental, X. Masse, K. S. Lambton, R. Levi, A. M. Shasteri kabi mashhur olimlari Markaziy Osiyo va Eronning XIV-XV asrlardagi madaniyati tarixini atroflicha o'rganishga harakat qilganlar va Koshifiyning ijodi, merosiga yuqori baho berganlar.

Koshifiy ijodini o'z davrining yirik tarixchisi **Xondamir “Xulosat ul-axbor”** asarida: “Ul janob nujum ilmida ham zo'r mahoratga ega edi, chunonchi uning ta'birlari Qazo o'qi singari bexatar bo'lardi. Uning balog'atoyotlik hamda fasohatsifatlik kitoblari ko'p va behisob bo'lib, ularning ko'pi oliymaqom amir Alisherning atoqli nomi bilan ziynatlangan. Amir Alisherning inoyati va iltifoti ul janobning hol sahifasiga hamma vaqt tushib turardi...” – deb ta'riflaydi. Alisher Navoiy “Majolis un-nafois” asarining to'rtinchi majlisida: “Mavlono “Husayn Voiz – “Koshifiy” taxallus qilur, Savzavorlikdur. Yigirma yilga yaqin borkim, shahardadur va Mavlono zufunun va rangin va purkor voqe' bulubtur. On fan bulg'aykim, dahli bo'lmagay. Xususan va'z, insho va nujumki, aning haqidadur va har qaysida muttayyin va mashhur ishlari bor...” – deb yuksak baholagan.

Koshifiy ijodini o'z davrining yirik tarixchisi **Xondamir “Xulosat ul-axbor”** asarida: “Ul janob nujum ilmida ham zo'r mahoratga ega edi, chunonchi uning ta'birlari Qazo o'qi singari bexatar bo'lardi. Uning balog'atoyotlik hamda fasohatsifatlik kitoblari ko'p va behisob bo'lib, ularning ko'pi oliymaqom amir Alisherning atoqli nomi bilan ziynatlangan. Amir Alisherning inoyati va iltifoti ul janobning hol sahifasiga hamma vaqt tushib turardi...” – deb ta'riflaydi. Alisher

Navoiy “**Majolis un-nafois**” asarining to‘rtinchi majlisida: “Mavlonο “Husayn Voiz – “Koshifiy” taxallus qilur, Savzavorlikdur. Yigirma yilga yaqin borkim, shahardatur va Mavlonο zufunun va rangin va purkor voqe’ bulubtur. On fan bulg‘aykim, dahli bo‘lmagay. Xususan va‘z, insho va nujumki, aning haqidatur va har qaysida muttayyin va mashhur ishlari bor...” – deb yuksak baholagan. Husayn Voiz Koshifiy Xirot madrasalarida talabalarga ta‘lim-tarbiya bergan, Xuroson shaharlarida axloq-odobdan va‘z aytgan. Koshifiy o‘z asarlarida ijtimoiy-axloqiy hayot, ma‘naviyat masalalariga katta o‘rin ajratadi, siyosat, davlatni boshqarish, shoh bilan fuqarolar o‘rtasidagi munosabat, jamoani idora etish, yetuk insonni tarbiyalash muammolari uning ijodida katta o‘rin egallaydi. Ularda insonparvarlik, xalqparvarlik, yuqori ma‘naviyatga ega bo‘lish, madaniy yuksalish g‘oyalarini ilgari suradi. Bu asarlardan Xuroson mamlakatida, Xirotda va boshqa shaharlardagi madrasalarda talabalar uchun darslik sifatida foydalanilgan. Mutafakkir bu asarlarida o‘zining hayotdan olgan soboqlari, tajribalari asosida xalqchillik, insonparvarlik, ijtimoiy hayot, adolat, xalollik, sofdillik, poklik, to‘g‘rilik, rostguylik haqidagi fikrlarini o‘qimishli, qiziqarli hikoyatlar, rivoyatlar yordamida bayon etadi. Bu asarlar Koshifiy tili bilan aytganda “Xikmati amaliy” asosida yozilganligidan bugungi kunda ham juda katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Husayn Voiz Koshifiy Navoiyning zamondoshi bo‘lib, nutq odobiga doir “Futuvvatnomayi sultoni” asarini yozadi. Bu asarda nutq madaniyatiga oid fikrlar bildiriladi, so‘z qudrati batafsil ochib beriladi. Agar so‘z senikimi yoki sen so‘znikimi, deb so‘rasalar, aytgil: men so‘zniki va so‘z menikidir, chunki so‘z insonlik daraxtining mevasidir, daraxtni mevadan va mevani daraxtdan ajratib bo‘lmaydi”, deb yozadi olim. Aytilgan so‘z odam uchun farzandi jigarbandiday, ota-ona farzandidan topolmagani singari, inson ham o‘z so‘zidan tonolmaydi. Farzand ham ota-onadan tonolmagani singari, so‘z ham notiqniki hisoblanadi. Shuning uchun ham deydi olim, aytiladigan so‘zga mas‘ullik ota-onaning farzandga va farzandning ota-onaga mas‘ulligi darajasida bo‘lmog‘i lozim. Xalqqa nafi tegadigan

farzand qobil, zarari tegadigan noqobil sanalsa, soʻz ham shunga oʻxshash boʻladi. Yaxshi soʻz egasiga sharaf keltirib, yomon soʻz oʻz egasini badnom etadi.

Shuningdek, olim suhbat odobi qoidalari haqida maʼlumot beradi. Soʻzlash ham, tinglash ham katta masʼuliyat va madaniyatni talab etadi. Agar inson yaxshi soʻzlasayu, tinglashni bilmasa, yoki tinglasayu, soʻzlashni bilmasa bu maʼnaviy noqislik alomatidir. Madaniyatli va maʼrifatli inson soʻzni sidqu sadoqat, samimiyat bilan soʻzlamogʻi, suhbatdosh soʻzini jon qulogʻi bilan, diqqat-eʼtibor, xayrixohlik va hamdardlik bilan tinglamogʻi maqsadga muvofiqdir. Suhbat va nutq odobida madaniyat va fahm-farosat bilan savol-javob qilish, soʻrashish ham muhim oʻrinda turadi. Mashhur notiq Koshifiy oʻz suxandonligi davrida bu qoidalarga toʻla rioya etishga harakat qilgan va boʻlajak notiqnlarni ham bu qoidalar asosida ish yuritishga undagan.

XULOSA

Demak, Husayn Voiz Koshifiy shoir, yozuvchi, olimgina emas, balki dono siyosatchi ham boʻlgan. Uning jamiyat, davlat, tinchlik, ixtiloflarni osoyishtalik bilan hal etish zarurligi toʻgʻrisidagi fikrlari hozir ham oʻz ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Voiz Koshifiy Alisher Navoiyning maʼnaviy davrasida boʻlgan XV asr Xuroson va Movarounnahr madaniyatining rivojiga katta hissa qoʻshgan hamda oʻz asarlari bilan soʻnggi avlodlarga katta taʼsir koʻrsatgan mashhur allomalardan boʻlib tarixda qoldi. U oʻz ijodi bilan oʻz davri maʼnaviy yuksalishi yoʻlida faol xizmat qildi va nafaqat Markaziy Osiyo, balki bugun Sharq umuminsoniy, madaniy boyliklarini kuchaytirishga sezilarli taʼsir koʻrsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adabiyot nazariyasi 1-, 2-tomlar. 1979.
2. Izzat Sulon. Adabiyot nazariyasi. 1980 yil
3. H.Homidov va bosh. Adabiyotshunoslik terminlari lugʻati.1983.